

УДК 159.9.072.432

Эмпирическое исследование взаимосвязи самооценки и профессионально-ценностных ориентаций педагогов

Самойлик Н. А.

Кузбасский институт ФСИИ России

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи самооценки и профессионально-ценностных ориентаций педагогов. Автором доказано, что элементы самооценки педагогов имеют корреляционные связи с профессионально-ценностными ориентациями, что обуславливает успешность образовательной деятельности как социально значимой сферы труда.

Ключевые слова: *самооценка, профессионально-ценностные ориентации, педагоги, эмпирическое исследование.*

В современной психологической науке профессиональная деятельность и личностное развитие неразрывно связаны друг с другом на основе представления о развитии человека в труде как ведущей деятельности и потребности в период зрелости. Однако, осуществление профессиональной деятельности подразумевает наличие в структуре специалиста некоторых характеристик, позволяющих эффективно реализовывать себя в выбранной сфере труда. Одной из таких характеристик, на наш взгляд, выступает самооценка личности, как системное образование, детерминирующее поведение и деятельность, и отражающее качественное своеобразие внутреннего мира конкретного субъекта.

Как отмечает А.В. Захарова, сложность феномена самооценки обусловлена ее специфической структурой. С одной стороны, она включает в себя оценочный компонент, заключающийся в способности личности определить свое отношение к субъективному или объективному миру, а также «установить его значимость, меру соответствия общественно принятым нормам, критериям, выработанным человеческим принципам» [1, с. 6]. С другой, - самооценка отражает и содержательный аспект, который, по мнению В.А. Зобкова, «раскрывается через анализ особенностей поэтапного целеполагания, а также эмоциональных переживаний уверенности/сомнений, соотнесенных с целеполаганием и достигнутым результатом» [2, с.317].

Большое значение имеет самооценка не только в личностном развитии, но и в профессиональной деятельности педагога. Самооценка позволяет раскрыть внутренний потенциал личности учителя и успешно реализовать его в ходе обучения в высшем учебном заведении и затем непосредственно в самой профессиональной деятельности. Самооценка способствует развитию уверенности специалиста в своих профессиональных возможностях и формированию самоуважения в труде, как значимых результатов систематической работы над собой, что является неотъемлемым элементом педагогического мастерства. Самооценка педагога значительно повышает продуктивность труда вследствие постоянного соотнесения реального и идеального представления о себе как про-

фессионале и специалисте, обуславливая построение планов на будущее, перспектив личностного и профессионального развития в выбранной области труда.

Несмотря на достаточное большое количество работ, посвященных педагогическому труду (Л.Н. Антилогова, С.А. Зимичева, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.Б. Орлов, В.А. Слостенин, А.И. Щербаков и др.), до настоящего времени остается открытым вопрос о соотношении уровня самооценки и профессионально-ценностных ориентаций учителей. С целью изучения взаимосвязи самооценки и профессионально-ценностных ориентаций педагогов нами было проведено эмпирическое исследование на выборке, состоящей из 250 педагогов со средним стажем работы 10,5 лет. Возрастной диапазон респондентов варьируется от 30 до 43 лет.

В исследовании решались следующие задачи: определение уровня самооценки педагогов; изучение и анализ взаимосвязи самооценки и типа профессионально-ценностных ориентаций педагогов.

Диагностической базой исследования выступили методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан и опросник «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций личности» (далее – «ДиПЦОЛ») (Н.А. Самойлик).

Для решения первой задачи исследования респондентам было предложено выполнить методику изучения самооценки, позволяющую определить не только показатели самооценки и уровня притязаний, но и оценить свои личностные качества (здоровье, интеллект, характер, авторитет у коллег, профессиональные способности, уверенность в себе, внешность). Результаты изучения самооценки педагогов по методике Дембо-Рубинштейн представлены в таблицах 1 и 2.

Данные таблицы 1 демонстрируют, что большинство педагогов обладают высоким (53%) и средним уровнем (32%) самооценки, зачастую переоценивая свои личностные и профессиональные достоинства и ставя перед собой заведомо более высокие цели, чем способны достигнуть. В подтверждение данного факта можно рассматривать у представителей выборки и достаточно высокий уровень притязаний, не всегда соответствующий их реальным возможностям. Высокий уровень самооценки и притязаний обуславливают чрезмерную самоуверенность в ходе профессиональной деятельности и влияют на качество педагогического труда.

Таблица 1. Результаты исследования самооценки респондентов по методике Дембо-Рубинштейн (%)

Выраженность самооценки	Уровень самооценки	Уровень притязаний
Очень высокий	10	29
Высокий	53	47
Средний	32	18
Низкий	5	6

Средний уровень самооценки характерен для 32% учителей, принявших участие в диагностике. Педагоги с низким уровнем самооценки составляют 5% выборки. У представителей данной группы можно наблюдать признаки неуверенности в себе, что существенно отражается на результативности труда, социальная значимость которого не вызывает сомнений.

Таблица 2. Распределение средних показателей самооценки педагогов по шкалам методики Дембо-Рубинштейн (М)

Шкалы методики	Здоровье	Интеллект	Характер	Авторитет у коллег	Профессиональные способности	Уверенность в себе	Внешность
Значение (М)	44,5	63,71	56,5	47,83	62,15	53,92	50,6
Уровень самооценки	Н	В	С	С	В	С	С

Примечание: заглавными буквами в таблице 2 обозначены: Н – низкий уровень самооценки, С – средний уровень самооценки, В – высокий уровень самооценки.

На основе анализа таблицы 2 можно констатировать, что показатель «здоровья» педагоги оценили как низкий. Многие из учителей, принимавших участие в исследовании, особо отметили факт потери здоровья в условиях педагогической деятельности. К основным причинам они отнесли такие, как «работа на две ставки», большой объем проверки тетрадей, составление конспектов уроков дома, отсутствие полноценного отдыха, эмоциональное перенапряжение, высокий уровень конфликтности учеников и родителей. Безусловно, представленные причины играют большую роль в снижении уровня здоровья педагогов, однако, профессия учителя, согласно авторской позиции А.К. Марковой, отличается гуманистической направленностью, «предполагающей интерес к изучению человека, умении понять другого человека и самого себя, выразить свою личность и обеспечить условия для развития личности других, создать обстановку психологической безопасности для учащихся и психологической защищенности для себя и т. д.» [3, с. 3]. Безусловно, профессия педагога требует большой самоотдачи и даже в некоторой степени жертвенности, что способствует быстрому профессиональному выгоранию.

Средний уровень самооценки респонденты присвоили характеру, авторитету у коллег, уверенности в себе и внешности. Данные параметры отражают личностную и социальную значимость профессии и могут выступать в каче-

стве ведущих детерминант эффективной реализации себя в выбранной профессии.

Интеллект и профессиональные способности респонденты оценили на высоком уровне ($M=63,71$ и $M=62,15$ соответственно). Вероятно, данный факт обусловлен осознанием необходимости определенных умственных способностей в профессии учителя, а также сложной структурой профессиональных способностей, ориентированных на формирование гармоничной личности ученика и богатства его внутреннего мира.

Решая вторую задачу исследования, а именно, изучение и анализ взаимосвязи самооценки и типа профессионально-ценностных ориентаций педагогов, нами был проведен корреляционный анализ с использованием r - критерия Спирмена. Полученные результаты представлены в таблице 3. Рассмотрим их более подробно.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа между шкалами методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн и «ДиПЦОЛ» (r -критерий Спирмена)

Шкалы методики	Здоровье	Интеллект	Характер	Авторитет у коллег	Профессиональные способности	Уверенность в себе	Внешность
Ценности-отношения	-	-	0,56*	0,59**	0,36*	-	0,51**
Ценности-знания	-	0,73**	-	0,51**	-	-	-
Ценности-цели	-	-	-	0,65**	0,49*	-	-
Ценности-результат	0,42*	-	-	-	-	0,45**	-
Ценности-качества	-	0,61**	0,48**	-	0,57**	0,49**	-
Ценности-умения	-	-	-	0,37*	0,35**	-	-
Когнитивный тип ПЦО	-	0,65**	-	-	0,59*	-	-
Эмоциональный тип ПЦО	0,55**	-	-	0,48**	0,53*	-	0,49**
Поведенческий ПЦО	-	-	0,46*	-	0,72**	0,63**	-

Примечание: обозначения: ** - сильная значимая связь (при $p \leq 0,01$); * - присутствует достоверная связь (при $p \leq 0,05$); ПЦО – профессионально-ценностные ориентации.

Обнаружена положительная взаимосвязь между ценностями-отношениями и авторитету у коллег ($r=0,59$ при $p \leq 0,01$) и внешностью педагогов ($r=0,51$ при $p \leq 0,01$). Полученные взаимосвязи позволяют констатировать,

что чем более осознается значимость отношений в ходе осуществления профессиональной деятельности, тем более возрастает потребность в признании со стороны других педагогов и поддержании статуса профессии «учитель» в индивидуальном образе и социуме в целом. Ценности-отношения имеют также положительную умеренную взаимосвязь с характером педагогов ($r=0,56$ при $p \leq 0,05$), свидетельствующее о значимости данного личностного образования в организации и реализации педагогического мастерства педагога. Важность осознания отношений в профессии учителя значительно повышают и профессиональные способности учителей ($r=0,36$ при $p \leq 0,05$).

Необходимость знаний в профессиональной деятельности педагога взаимосвязана с показателем интеллекта ($r=0,73$ при $p \leq 0,01$), что отражает наличие в структуре самооценки учителей постоянно увеличивающейся мотивации на развитие не только интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, проактивных способностей, но и в обязательном порядке творческих и даже иногда креативных аспектов труда. При этом следует подчеркнуть, что, по мнению респондентов, постоянная работа над профессиональными знаниями способствует значительному усилению авторитета среди коллег ($r=0,51$ при $p \leq 0,01$).

Полученные умеренные положительные взаимосвязи значимости целей в профессиональной деятельности учителей и авторитета в коллективе ($r=0,65$ при $p \leq 0,01$), а также оценкой профессиональных способностей учителей ($r=0,49$ при $p \leq 0,05$) показывают полную осознанность целевого компонента труда педагога.

Кроме того, учителя, обнаружившие низкий уровень оценки здоровья, имеют выраженный показатель полного или частичного отсутствия представлений о значимости профессиональной самореализации ($r= - 0,42$ при $p \leq 0,05$) вследствие чего значительно снижается продуктивность профессиональной деятельности. В то же время, как показывают результаты исследования, потребность в профессиональной результативности у педагогов возрастает с уверенностью в себе ($r=0,45$ при $p \leq 0,01$).

Полученные тесные положительные взаимосвязи шкалы «ценности-качества» ($r=0,4-0,6$) между интеллектом и характером педагогов, профессиональными способностями и уверенностью в себе, демонстрируют, что чем выше потребность в эффективной профессиональной самореализации, тем в большей степени возникает необходимость в данных личностных характеристиках. Преобладание в структуре личности педагога мотива профессиональной успешности приводит к необходимости развивать такие черты, которые обуславливают развитие личностно-профессиональных характеристик специалистов педагогического труда.

Как показывают результаты исследования, педагоги, демонстрирующие динамику профессиональных умений в ходе трудовой деятельности, оценивают значимость авторитета у коллег ($r=0,37$ при $p \leq 0,05$) и совершенствования профессиональных способностей ($r=0,35$ при $p \leq 0,01$) через призму личностных качеств, свойственных для субъекта труда.

Формирование объективных представлений о значимости смысловой составляющей профессии педагога существенно повышается за счет принятия необходимости в совершенствовании интеллектуальной стороны труда ($r=0,65$ при $p\leq 0,01$), а также профессиональных способностей ($r=0,59$ при $p\leq 0,05$). Данный факт позволяет предположить, что познавательный тип профессионально-ценностных ориентаций в большей степени зависит от когнитивного компонента деятельности педагога и систематической работы над умениями и навыками, которые осмыслены и ценны для преподавателя школы.

Получены положительные взаимосвязи эмоционального типа профессионально-ценностных ориентаций с такими элементами самооценки, как здоровье ($r=0,55$ при $p\leq 0,01$), авторитет у коллег ($r=0,48$ при $p\leq 0,01$), профессиональные способности ($r=0,53$ при $p\leq 0,05$) и внешность ($r=0,49$ при $p\leq 0,01$). Другими словами, оценочно-результативный аспект значимости профессиональной деятельности для педагогов основывается на синтезе субъективных и объективных представлений о физическом и душевном состоянии, влиянию со стороны коллег, внешнему виду учителя и умениям и навыкам, реализуемым в ходе выполнения профессиональных задач. Подобные факторы, несомненно, представляют собой условия успешности преподавателя школы, отражающие потребность в профессиональной самореализации.

В содержание поведенческого типа профессионально-ценностных ориентаций респонденты включили следующие элементы самооценки: характер ($r=0,44$ при $p\leq 0,05$), профессиональные способности ($r=0,72$ при $p\leq 0,01$) и уверенность в себе ($r=0,63$ при $p\leq 0,01$). Согласно мнению педагогов, участвовавших в исследовании, значимость и эффективность профессиональных действий обусловлена спецификой черт характера и их дифференциацией относительно образовательной деятельности, развитием профессиональных качеств и умений и убежденность в своих внутренних личностных ресурсах.

Таким образом, вопрос о соотношении самооценки и профессионально-ценностных ориентаций педагога является актуальным в современной психолого-педагогической науке. Являясь внутренним стержнем личности на всех этапах ее становления, самооценка включается в структуру профессиональной деятельности педагогического работника, определяя таким образом, ценностное представление о реализуемой области труда.

Полученные в ходе исследования результаты показали, что параметры самооценки тесно взаимосвязаны с профессионально-ценностными ориентациями учителей, что предопределяет осознанность реализации себя в выбранной сфере труда как профессионала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии. 1989. №1. С. 5-14.

2. Зобков В.А. Содержательные характеристики отношения человека к деятельности // Известия Саратовского Университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. 2014. Т.3. Вып. 4(12). С. 316-318.

3. Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.

EMPIRICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND THE PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF TEACHERS

Samojlik N. A.

FSEI of HPE of the FPS of the Russian Federation

The article presents the results of an empirical study of the relationship between self-esteem and the professional value orientations of teachers. The author proves that the elements of teachers' self-esteem have a correlation with the professional value orientations that determines the success of educational activities as socially important sphere of labour.

Key words: *self-esteem, professional values, teachers, empirical study.*

Самойлик Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, преподаватель кафедры пенитенциарной психологии и пенитенциарной педагогики, ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 654066, г. Новокузнецк, Кемеровская область, проспект Октябрьский, 49. E-mail: nat_asp@mail.ru

Samojlik Natalia Anatolievna, candidate of psychological sciences, lecturer of penitentiary psychology and penitentiary pedagogics department of Kuzbass Institute of FPS of Russia FSEI of HPE of the FPS of the Russian Federation, Oktyabrsky Ave., 49, Novokuznetsk city, Kemerovo region, 654066, Russian Federation

Ссылка для цитирования:

Самойлик Н. А. Эмпирическое исследование взаимосвязи самооценки и профессионально-ценностных ориентаций педагогов // Гуманитарный научный вестник. 2017. №5. С. 17-23. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№5-Samojlik.pdf>